

KISA FORM-36 (KF-36)'NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GÜVENİLİRLİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ

Romatizmal Hastalığı Olan Bir Grup Hasta İle Çalışma

Dr. Hikmet KOÇYİĞİT*, Y. Doç. Dr. Ömer AYDEMİR**, Prof. Dr. Güler FİŞEK***,
Neş'e ÖLMEZ*, Dr. Asuman MEMİŞ*

* İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

*** Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Fiziksel hastalıkların izlenmesinde fiziksel parametrelerin yanı sıra psikososyal boyut da önem kazanmaktadır. Kısa Form-36 (KF-36), bir kendini değerlendirme ölçeğidir ve fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, rol kısıtlamaları (fiziksel ve emosyonel nedenlere bağlı), mental sağlık, vitalite (enerji), ağrı ve sağlığın genel olarak algılanması gibi sağlığın 8 boyutunu 36 madde ile incelemektedir. Bu çalışmada KF-36'nın Türkçe için güvenilirliği ve geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla osteoartriti olan 50 ve kronik bel ağrısı olan 50 hasta değerlendirmeye alınmıştır. KF-36'nın yansırı Nottingham Sağlık Profili kullanılmıştır. Güvenilirlik çalışmalarında her bir alt ölçeğin Cronbach alfa katsayıları ayrı ayrı hesaplanmıştır ve 0.7324-0.7612 arasında bulunmuştur. Madde-toplam puan korelasyonları ise 0.4712-0.8872 arasında hesaplanmıştır. Geçerlilik çalışmasında ise multitrait-multimethod matrisi uygulanmıştır ve korelasyon katsayıları 0.44-0.65 arasında bulunmuştur. Sonuç olarak, KF-36'nın Türkçe için güvenilir ve geçerli olduğu saptanmış ve kronik fiziksel hasta gruplarında kullanılabileceği düşünülmüştür.

GİRİŞ

Son yıllara kadar romatizmal hastalıkların sınıflandırılmasında, izleme ve sonuçlarının değerlendirilmesinde geleneksel olarak sadece klinik ölçüm ve laboratuvar parametreleri kullanılmaktaydı. Bu parametreler hastalığın sadece fiziksel boyutunu yansıtmaktadır. Oysa Dünya Sağlık Örgütü "sağlık"ı yalnızca hastalık ya da sakatlık halinin olmaması değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi durumda olma hali biçiminde

tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında geleneksel parametrelerle Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımının birbirleriyle tam olarak örtüşmediği görülmektedir. Bu nedenle, son zamanlarda kronik seyirli romatizmal hastalıkların somatik olmayan yönlerini yansıtan ve "yaşam kalitesi ölçütleri" olarak adlandırılan ölçütler güncellik kazanmıştır.¹

Ayrıca son yıllarda yaşam kalitesi kavramı üzerinde durmanın bir başka nedeni daha vardır. Bu da yeni ekonomik sınırlılıklar ve maliyete göre etkinlik gereksinimidir. Buna göre tedavide en az maliyetle en iyi bakımin sağlanması amaçlanmalıdır. Bu durum özellikle sağlık sigortası sistemleri yaygın ve güçlü olan ülkelerde daha da önem kazanmaktadır. Amerika'da Gıda ve İlaç

34. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde poster bildirisi olarak sunulmuştur.

Birliđi (FDA) bir ilacın onaylanmasında yaşam kalitesini, o ilacın etkisine ait önemli özelliklerden biri olarak kabul etmiştir.²

Romatizmal hastalıklarda yaşam kalitesi ölçütleri genel olarak iki ana kategoride sınıflandırılabilir:^{3, 4} ilki jenerik ölçütlerdir ve herhangi bir hastalık durumuna özgü olmayan ve tüm hastalıklar için değerli olan sağlık ölçütlerini içerir; ikincisi ise artritte özgü ölçütlerdir ve artritte özgü semptom ve sağlık sorunlarına odaklanır.

Kısa Form-36 (KF-36) yaşam kalitesini ölçmede kullanılan en yaygın jenerik ölçütlerden biridir.⁵ Bu ölçek fiziksel fonksiyon, rol kısıtlamaları (fiziksel ve emosyonel sorunlara bağlı), sosyal fonksiyon, mental sağlık, vitalite (enerji), ağrı ve sağlığın genel olarak algılanması gibi sağlığın 8 boyutunu 36 madde ile incelemektedir. Ölçek bir kendini değerlendirme ölçeğidir ve hasta tarafından çok kısa sürede doldurabildiđi belirtilmektedir.⁶ Beş dakika gibi kısa sürede doldurulabilmesi, sağlık durumunun olumsuz olduđu kadar olumlu yönlerini de değerlendirebilmesi ve özürüllükteki küçük deđişimleri saptamada varolan diđer ölçeklerden (örn. Nottingham Sağlık Profili, NSP) daha duyarlı olması KF-36'nın avantajları arasında sayılmaktadır.⁴ Ölçek yalnızca tek bir toplam puan vermek yerine, her bir alt ölçek için ayrı ayrı toplam puan vermektedir ve puanlar 0-100 arasında deđişmektedir. 100 puan iyi sağlık durumunu gösterirken, 0 puan kötü sağlık durumunu göstermektedir.

Osteoartrit ve kronik bel ağrıları toplumumuzda sık görülen kronik seyirli romatizmal hastalıkların başında gelmektedirler. Bu çalışmada, bu iki hastalık grubundan hastalarla KF-36'nın Türkçe için güvenilirliđi ve geçerliliđinin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

KF-36, 8 alt ölçekten oluşan 36 soruluk bir kendini değerlendirme ölçeğidir. KF-36 ile ilgili olarak tüm tıbbi araştırmaların özetlerinin yer aldığı Amerikan Sağlık Enstitüsü'ne ait tıbbi yayın listesinde 450'nin üzerinde araştırma yer almaktadır. Kullanılan çalışmalara örnekler arasında hem ülkemizden⁷ hem de başka ülkelerden⁸⁻¹² çalışmalar bulunmaktadır.

KF-36'nın yanı sıra, geçerliliđi sınamak amacıyla Nottingham Sağlık Profili (NSP) uygulanmıştır. Tıpkı KF-36 gibi, NSP de bir kendini değerlendirme ölçeğidir ve 6 alt ölçekten oluşmaktadır. Enerji düzeyi, ağrı, emosyonel tepkiler, uyku, sosyal izolasyon ve fiziksel hareketlilik. Bunlardan 5'i KF-36'nın 5 alt ölçeđi ile benzerlik göstermektedir. KF-36'dan farklı olarak, NSP'de daha düşük puan daha yüksek sağlık düzeyini göstermektedir. NSP'in Türkiye'de kullanımı için adaptasyon çalışması Küçükdeveci ve ark.¹³ tarafından yapılmıştır.

Araştırma, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniđine başvuran ve romatizmal hastalığı olan 100 hasta ile yürütülmüştür. Hastalardan 50'si osteoartrit, diđer 50'si ise kronik bel ağrısı tanısı almıştır. Araştırmaya alma ölçütleri arasında okur yazar olma ve çalışma sırasında ölçekleri doldurabilecek yetide olma; dışlama ölçütü olarak ise başka bir bedensel hastalığın varolması bulunmaktadır.

Araştırmanın istatistikleri Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı (SPSS v. 6.00) ile yapılmıştır. Güvenilirlik çalışmalarında, içsel tutarlılık için KF-36'nın her bir alt ölçeđinin Cronbach alfa katsayıları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ayrıca, madde-toplam puan güvenilirlik katsayılarına bakılmıştır ve alt ölçeklerle ilgili maddeleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Geçerlilik çalışmasında ise, KF-36 ve NSP'nin benzeşen alt ölçekleri ile *multitrait-multimethod* matrisi uygulanmıştır. Tüm istatistiklerde elde edilen korelasyon katsayıları için 0 - 0.25 hiç ilişki yok ya da çok zayıf ilişki; 0.25 - 0.50 zayıf - orta derecede ilişki; 0.50 - 0.75 iyi derecede ilişki ve 0.75 - 1.00 ise çok iyi derecede ilişki olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmanın ilk aşamasında Kısa Form-36'nın İngilizce versiyonunu yabancı dil bilen 1 psikiyatri uzmanı ve 2 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Daha sonra çeviri 1 psikiyatri uzmanı tarafından yeniden İngilizce'ye çevrilmiştir. Tüm bunlar sonucunda bir Türkçe metin elde edilmiştir. Bu metin ile Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından önceden hazırlanmış metin karşılaştırılarak KF-36'nın son hali oluşturulmuştur.

Araştırma, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran ve romatizmal hastalığı olan 100 hasta (50 kronik bel ağrısı ve 50 osteoartrit) ile yürütülmüştür. Hastaların yaşları 20-68 arasında ve ortalaması 50 ± 12 idi. Örneklem grubu 62 (% 62) kadın ve 38 (% 38) erkekten oluşmaktaydı. Hastaların % 52'si (s=52) ilköğretim okulu mezunu, % 27'si (s=27) lise mezunu ve %21'i (s=21) yüksekokul mezunuydu.

Güvenilirlik çalışmaları

Ölçeğin güvenilirlik çalışmalarında her bir alt ölçek için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır ve 0.7324-0.7612 arasında elde edilmiştir (Tablo 1). Madde-toplam puan korelasyon katsayıları da her bir alt ölçek için ilgili maddelerle ayrı ayrı hesaplanmıştır. Fiziksel fonksiyonda 0.4712-0.7348 arasında, sosyal fonksiyonda 0.8353-0.8445 arasında, emosyonel rol kısıtlamasında 0.6539-0.8257 arasında, fiziksel rol kısıtlamasında

alt ölçeklerinden elde ettikleri puan ortalamaları sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir. Ölçeğin multitrait-multimethod matris tablosu Tablo 3'te verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi, her iki ölçeğin benzeşen alt ölçekleri arasındaki korelasyonlar benzeşmeyenlerden elde edilen korelasyonlara göre daha yüksektir.

TARTIŞMA

Bu çalışmada Kısa Form-36 (KF-36)'nın Türkçe için güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır ve ölçek romatizmal hastalığı olanlarda güvenilir ve geçerli bulunmuştur.

Ölçeğin güvenilirlik çalışmalarında her bir alt ölçeğin Cronbach alfa katsayıları 0.7324 ile 0.7612 arasında bulunmuştur. Ölçeğin önceki çalışmalarda elde edilen Cronbach alfa katsayıları Tablo 4'te verilmiştir. Ölçeği geliştiren Ware ve ark.¹⁴ Cronbach alfa katsayısını 0.62-

Tablo 1. Hastaların KF-36'nın alt ölçeklerinden elde ettikleri puan ortalamaları ve bu alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları.

Alt ölçek	Ort.±SS	Cronbach alfa değeri
Fiziksel fonksiyon	60.10±20.25	0.7529
Sosyal fonksiyon	55.30±19.35	0.7529
Ağrı	38.90±15.20	0.7602
Vitalite (enerji)	55.90±20.83	0.7324
Rol kısıtlılığı (emosyonel)	42.00±29.44	0.7612
Rol kısıtlılığı (fiziksel)	38.50±38.66	0.7576
Mental sağlık	60.44±21.34	0.7610
Sağlığın genel olarak algılanması	49.01±21.91	0.7593

0.6883-0.9034 arasında, ağrıda 0.7887-0.8872 arasında, mental sağlıkta 0.6893-0.7815 arasında, vitalite (enerji)'de 0.6167-0.7943 arasında ve sağlığın genel olarak algılanmasında 0.5690-0.7812 arasında bulunmuştur. Maddelerin ait olmadıkları alt ölçeklerin toplam puanlarıyla korelasyonları, ait oldukları ölçeklerle bulunanlara göre daha düşük düzeyde elde edilmiştir.

Geçerlilik çalışmaları

Geçerlilik için KF-36'nın yanında Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanılmıştır. Hastaların KF-36 ve NSP'nin

Tablo 2. Hastaların NSP'nin alt ölçeklerinden elde ettikleri puan ortalamaları.

Alt ölçek	Ort.±SS
Fiziksel hareketlilik	46.87±20.74
Sosyal izolasyon	19.00±26.72
Enerji düzeyi	64.66±32.76
Emosyonel tepkiler	37.44±27.38
Ağrı	69.75±24.37
Uyku	47.60±29.37

Tablo 3. KF-36 ve NSP'nin multitrait-multimethod matris korelasyon katsayıları.

	KF-36					NSP				
	Fizik fonksiyon	Sosyal fonksiyon	Ağrı	Mental sağlık	Vitalite	Fiziksel hareketlilik	Sosyal izolasyon	Ağrı	Emosyonel tepkiler	Enerji
KF-36										
Fizik fonksiyon	0.75*									
Sosyal fonksiyon	0.29	0.75*								
Ağrı	0.48	0.41	0.76*							
Mental Sağlık	0.12	0.38	0.16	0.76*						
Vitalite	0.38	0.46	0.41	0.63	0.73*					
NSP										
Fiziksel hareketlilik	-0.59**	-0.25	-0.50	-0.24	-0.34	0.73*				
Sosyal izolasyon	-0.11	-0.44**	-0.07	-0.48	-0.40	0.22	0.72*			
Ağrı	-0.38	-0.17	-0.57**	-0.14	-0.24	0.51	0.21	0.74*		
Emosyonel tepkiler	-0.15	-0.22	-0.14	-0.65**	-0.51	0.25	0.74	0.21	0.69*	
Enerji	-0.51	-0.24	-0.45	-0.24	-0.57**	0.52	0.22	0.30	0.34	0.75*

* Güvenilirlik katsayıları.

**İki ölçeğin benzer alt ölçekleri arasındaki korelasyon katsayıları (ölçekler zıt yönde olduğu için negatif değer elde edilmiştir).

Tablo 4. KF-36 ile yapılan çalışmalarda elde edilen Cronbach alfa katsayıları

Araştırmacı(lar)	Örneklem grubu	Cronbach alfa katsayısı	
		Min.	Max.
Husted ve ark. ⁹	Psöriatik artrit	0.82	0.92
Stoll ve ark. ¹⁰	SLE artrit	0.71	0.95
Ware ve ark. ¹⁴	Sağlıklı	0.62	0.94
Brazier ve ark. ¹⁵	Sağlıklı	0.60	0.81
Jenkinson ve ark. ¹⁶	Sağlıklı	0.76	0.90

0.94 arasında bulmuşlardır. Ölçeğin İngiltere'deki geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapan Brazier ve ark.¹⁵ alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayılarını 0.73 ile 0.96 arasında bulmuşlardır. İngiltere'de çalışan kesimde sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmada ise bu değerler 0.76-0.90 arasındadır.¹⁶ Bir başka çalışmada ise bu değerler 0.82-0.92 arasında elde edilmiştir.⁹ Sistemik Lupus Eritematozus grubuyla yapılan çalışmada ise Cronbach alfa değerlerinin 0.71'in üzerinde hesaplandığı bildirilmiştir.¹⁰ Araştırmamızda elde edilen Cronbach alfa katsayılarının güvenilirlik açısından yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları ise genel olarak 0.4712-0.8872 arasında hesaplanmıştır. Ölçeğin geliştirildiği çalışmada madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.43-0.90 arasında bulunmuştur.¹⁴ Brazier ve ark. bu değerleri 0.5'in üzerinde,¹⁵ Husted ve ark.⁹ ile Stoll ve ark.¹⁰ ise 0.4'in üzerinde bulmuşlardır. Araştırmamızda elde edilen tüm korelasyon katsayıları anlamlı düzeydedir ve maddelerin ait olmadıkları alt ölçeklerle arasındaki korelasyonlarından yüksek düzeydedir. Sonuç olarak, KF-36'nın Türkiye için güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Geçerlilik çalışmalarında ise KF-36'nın yanısıra Nottingham Sağlık Profili kullanılarak *multitrait-multimethod* matris uygulanmıştır. Her iki ölçeğin benzeşen alt ölçekleri arasındaki korelasyonlar benzeşmeyenlerden elde edilenlere göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca benzeşen alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları anlamlı düzeydedir. Brazier ve ark.¹⁵ da bununla uyumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Bu bulgular ışığında KF-36'nın geçerli biçimde kullanılabileceği saptanmıştır.

Sonuç olarak romatizmal hasta gruplarında Kısa Form-36 (KF-36) Türkçe için güvenilir ve geçerli bulunmuştur. Buna göre, ölçeğin hem kolay ve kısa uygulanabilir olması hem de herhangi bir hastalık grubuna özgü olmaması¹⁷ nedeniyle tüm fiziksel hastalık gruplarında yaşam kalitesini belirlemek, hastalığın psikososyal yönünü ortaya koymak ve tedavi değişimini saptamak açısından kullanılması önerilmektedir.

1. Borstlap M, van de Laar M, Zant J ve ark.: Components of health: an analysis in rheumatoid arthritis using quality of life questionnaires and clinical and laboratory variables. *Ann Rheum Dis* 52: 650-4, 1993.
2. Dilbaz N: Yaşam kalitesi: ölçümü ve psikiyatri. *PsychoMed* 2: 20-4, 1996.
3. Bell MJ, Bombardier C, Tugwell R: Measurement of functional status, quality of life, and utility in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 33: 591-601, 1990.
4. Carr AJ, Thompson PW, Kirwan JR: Quality of life measures. *Br J Rheumatol* 35: 275-81, 1996.
5. Workshop Report: WHO/ILAR Taskforce on quality of life. *J Rheumatol* 24: 1630-2, 1997.
6. Ware JE, Sherbourne CD: The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. *Med Care* 30: 473-83, 1992.
7. Hepgüler S, Şahin Y, Barış M ve ark.: Gonartrozlu hastalarda klinik bulgularla yaşam kalitesi ölçümleri arasındaki ilişkiler. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Özet Kitabı, Ankara. s:56, 1997.
8. Smith BH, Penny KI, Purves AM ve ark.: The Chronic Pain Grade questionnaire: validation and reliability in postal research. *Pain* 71: 141-7, 1997.
9. Husted JA, Gladman DA, Farewell VT ve ark.: Validating the SF-36 health survey questionnaire in patients with psoriatic arthritis. *J Rheumatol* 24: 511-7, 1997.
10. Stoll T, Gordon C, Seifert B ve ark.: Consistency and validity of patient administered assessment of quality of life by the MOS SF-36; its association with disease activity and damage in patients with systemic lupus erythematosus. *J Rheumatol* 24: 1608-14, 1997.
11. McFarlane AC, Brooks PM: The assessment of disability and handicap in musculoskeletal disease. *J Rheumatol* 24: 985-9, 1997.
12. Gladman DD, Urowitz MB, Gough J ve ark.: Fibromyalgia is a major contributor to quality of life in lupus. *J Rheumatol* 24: 2145-8, 1997.
13. Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Gürsel Y ve ark.: Adaptation of Nottingham Health Profile for use in Turkey. The 8th World Congress of the International Rehabilitation Medicine Association, Abstract Book. Kyoto, s:373, 1997.
14. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B: SF-36 Health Survey: Manual and interpretation guide. Boston: The Health Institute. New England Medical Center, 1993.
15. Brazier JE, Harper R, Jones NMB ve ark.: Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. *BMJ* 305: 160-4, 1992.
16. Jenkinson C, Coulter A, Wright L: Short Form-36 (SF-36) health survey questionnaire: Normative data for adults of working age. *BMJ* 306: 1437-40, 1993.
17. Newman SP: Psychosocial measures in musculoskeletal trials. *J Rheumatol* 24: 979-84, 1997.